

NON FUNGIBLE TOKEN PİYASA HACMİNİN TAHMİN EDİLMESİ: FACEBOOK PROPHET ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ONCU
Akdeniz Karpaz Üniversitesi

ÖZET

Non Fungible Token (NFT), blok zinciri ağında bulunan şifrelenmiş tek ve bölünemeyen bir varlıktır. Farklı olarak Bitcoin gibi kripto paralar değiştirilebilir fakat NFT değiştirilemez. NFT'nin diğer kripto varlıklardan farklılığı benzersiz ve tescilli bir yapısı olmasıdır. NFT birbirinin yerine geçemeyecek farklı değerlerde ve özgünlükte üretildiği için diğer kripto paralardan farklıdır. Kripto para birimlerinin işlevi değer depolama veya ticareti sağlamaktır. Token ise kripto paralar ile benzer işlemlere sahiptir. Değerleri benzersizliklerine bağlı olmadığı için değiştirilebilir öğeler birbirleriyle kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Aynı miktar tutarındaki paraları değiştirebilirsiniz ve yeni paranızın farklı bir seri numarası olsa bile yine aynı miktarda paranız olur. Fakat karşılığı olmayan ürünler birbirinin yerine kullanılamamaktadır. NFT yapısı itibari benzersiz ve değiştirilemezdir. NFT üzerine yapılan çalışmaların azlığı hem konunun yeni olması hem de alan itibari ile özel bilgiye ihtiyaç duyulması sebepleri ile açıklanabilir. Literatürde NFT piyasasının gelecek hareketlerini tahmin etmek üzerine bir çalışma henüz yapılmamıştır. Çalışmada, gelecek tahmini yöntemi olan Facebook Prophet Analizi (FPA) yöntemi kullanılarak piyasanın gelecek hareketleri araştırılmıştır. Çalışmada NFT pazar hacminin tahmin edilmesi için 23 Haziran 2017 ile 1 Ekim 2021 NFT Pazar hacmi verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler nonfungible.com internet sitesinden temin edilmiştir. Çalışmada NFT pazarının gelecek tahmini için FPA kullanılmıştır. FPA, zaman serisi verilerini tahmin etmek için Facebook veri analizi ekibi tarafından 2017 yılında ortaya çıkarılan açık kaynaklı bir yazılımdır. Bulgulara göre NFT'nin aşırı yükseliş gösterdiği son dönem verileri haricinde başarılı bir tahminleme FPA tarafından gerçekleştirilmiştir. Gelecek için yapılan trend analizinde ise beklenti yükseliş yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Facebook Prophet Analizi, Non Fungible Token, Kripto Varlıklar

PREDICTING NON FUNGIBLE TOKEN MARKET CAP: FACEBOOK PROPHET ANALYSIS

ABSTRACT

A Non Fungible Token (NFT) is a single, indivisible encrypted asset located on the blockchain network. Differently, cryptocurrencies such as Bitcoin can be changed, but NFT cannot be changed. NFT differs from other crypto assets in that it has a unique and proprietary structure. NFT is different from other cryptocurrencies as it is produced in different values and uniqueness that cannot be replaced. The function of cryptocurrencies is to store or trade value. Tokens have similar functions to cryptocurrencies. Since their value is not dependent on their uniqueness, changeable items are easily interchangeable. You can exchange the same amount of coins and you will still have the same amount of coins even if your new coin has a different serial number. However, products that do not have a counterpart cannot be used interchangeably. NFT structure is inherently unique and unchangeable. The scarcity of studies on NFT can be explained by the fact that the subject is new and the need for special knowledge in the field. In the literature, there has not been a study yet on predicting the future movements of the NFT market. In the study, the future movements of the market were investigated by using the Facebook Prophet Analysis (FPA) method, which is a future forecasting method. In the study, NFT market volume data from June 23, 2017 to October 1, 2021 were used to estimate the NFT

market volume. The data used in the study were obtained from the nonfungible.com website. In the study, FPA is used for the future forecast of the NFT market. FPA is open source software that was revealed in 2017 by the Facebook data analytics team to predict time series data. According to the findings, a successful estimation was carried out by FPA, except for the recent data in which the NFT showed an extreme increase. In the trend analysis for the future, the expectation is in the upward direction.

Keywords: Facebook Prophet Analysis, Non Fungible Token, Crypto Assets

GİRİŞ

Non Fungible Token (NFT), bir dijital varlığın nadir ve eşsiz olduğunu kanıtlayan bir kripto para birimi türüdür. NFT, klasik kripto para birimlerinden doğal özellikleri sebebiyle farklıdır. NFT benzersizdir ve diğer kripto paralara benzer şekilde değiştirilememektedir. Değiştirilemeyen yapısından dolayı NFT herhangi bir şeyi veya varlığı benzersiz bir şekilde tanımlamaya uygun hale getirmektedir. Örnek olarak bir içerik oluşturucu, Ethereum akıllı sözleşmelerinde NFT'leri kullanarak dijital varlıkların varlığını ve sahipliğini videolar, resimler, sanat eserleri, etkinlik biletleri vb. şeklinde kolayca kanıtlayabilmektedir(Wang vd., 2021). Ayrıca, içerik oluşturucu NFT sahipliği bazı avantajlar sağlamaktadır. Bugün birçok sanat ve ekonominin kolunda NFT kullanımı tartışılmaktadır. Blok zinciri teknolojisinin potansiyelinin kripto para birimlerinden çok daha fazla olduğuna inanılmaktadır. Blok zinciri teknolojisi yakın gelecekte kişilerin veya şirketlerin verilerini doğrulama amaçlı kullanılabilir. Örnek olarak günümüzde tapu, diploma ve benzeri belgelerin onayları noter aracılığı ile gerçekleşmektedir. Blok zinciri teknolojisi ise bu onaylama sürecini saniyelere indirecek ve büyük bir maliyet tasarrufu sağlayabilecektir. NFT'nin de blok zinciri teknolojisinin önemli bir kolu olması beklenmektedir. NFT kullanımının Downing (2021) çalışmasında emlak sektörü, Dursun (2021) çalışmasında sanat, Mokofeng ve Fatima (2018) çalışmasında turizm sektörü ve Murray (2021) çalışmasında kart oyunları üzerindeki kullanılabilirliği tartışılmıştır. Tartışmaların ötesinde NFT artık önemli bir hacmi tutan piyasadır.

Blok zinciri günümüz itibari le ekonomiye etkide bulunan bir altyapı haline gelmiştir. Kripto paralar piyasalarda diğer yatırım elemanları gibi değerlendirilmekte ve alınıp satılmaktadır. Blok zinciri yapısı itibari ile dağıtılmış bir defterde saklanan ve tasarım gereği değişmez olan bir kayıt listesidir. Blok zincirinde her blok önceki bir kaydın kriptografik karmasını ve bir zaman damgasını içermektedir(Mokofeng ve Fatima, 2018). Böylece oluşturulan bilgi bir kez blok zincirinde saklandıktan sonra değiştirilemez. NFT teknoloji ve altyapı olarak yeni ve kompleks bir yapıdadır. NFT'yi daha iyi anlayabilmek için değiştirilebilir tokenlar ile karşılaştırmak gerekmektedir. Bahsedilen karşılaştırma aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tablo 1. Token Kıyaslamaları

Değiştirilebilir Tokenlar	Değiştirilemeyen Tokenlar
Değiştirilebilir	Değiştirilemez
Bir token, aynı türden başka herhangi bir token ile değiştirilebilir; bir dolarlık banknot, sahibine hiçbir etkisi olmaksızın başka bir dolarlık banknotla değiştirilebilir.	Değiştirilemeyen token, aynı türdeki başka bir karşılıksız token ile değiştirilemez, örnek olarak değiştirilemez bir token, bir doğum belgesine benzer ve başka bir bireyin doğum belgesiyle değiştirilemez.
Benzerlik	Benzersizlik
Aynı tipteki tüm tokenlar,	Her token benzersizdir ve aynı

spesifikasyonda aynıdır, her token bir diğeriyle teknoloji altyapısı olarak benzetilmektedir.	türdeki diğer tüm tokenlardan farklıdır.
Bölünebilir	Bölünemez
Değiştirilebilir tokenlar daha küçük birimlere bölünebilir ve değer aynı olduğu sürece hangi birimlerin elde edildiği önemli değildir; tek bir 10 dolarlık banknot veya on tane 1 dolarlık banknot varsa değer olarak aynıdır.	Temel birim bir token olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla NFT'ler bölünemezler.
ERC-20	ERC-721
Erc-20, yeni tokenların üretilip platform içerisinde takas edilmesini sağlamaktadır.	ERC-721, NFT'lerin üretilmesini ve yayılmasını sağlamaktadır. Örnek olarak CryptoKitties verilebilir.

Kaynak: Mokofeng ve Fatima (2018)

Genel olarak, bir blok zinciri değişmez kayıtlardan oluşan bir defter oluşturduğundan kripto para birimi olarak değer verilebilecek bölümlere ayrılabilir. Ayrıca, Ethereum akıllı sözleşmeleri ile otomatik işlemler yürütülebilmektedir. Bu durum kripto paralara yeni bir fonksiyon sağlamaktadır. Bunun da ötesinde varlıklara mülkiyet kaydı da sağlayabilmektedir. NFT'ler benzersiz yapısı sayesinde her hangi bir belgenin eş zamanlı onaylamasını sağlayabilmektedir. Bu alandaki geçmiş çalışmalar, bu blok zincir teknolojilerinden bazılarının yüzyıllardır var olan standartları ve uygulamaları olan belirli belge türlerinin yerini alabileceğini belirtmektedir (Cornelius, 2021). NFT'ler ile birlikte sanatçılar dijital içerikten para kazanabilir, kullanıcılar veya oyuncular dijital varlıkların sahibi olabilir ve nadir koleksiyonları dijital olarak üretilirler. NFT'lerin Ethereum blok zinciri üzerinden geliştirilmiş olmasından dolayı NFT'ler kripto para piyasaları ile güçlü ve yakın bir ilişki içerisinde (Ante, 2021).

Tablo 2. Önemli NFT Projeleri

Proje	Proje İçeriği
CryptoPunks	Ethereum blok zincirinde belirli meta niteliklere sahip 10.000 benzersiz koleksiyonluk CryptoPunks koleksiyonunu içermektedir. Mayıs 2021'de CryptoPunk #1190 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştur.
Decentraland	Kullanıcıların yeni içerik yaratabilecekleri, deneyimleyebilecekleri ve para kazanabilecekleri sanal gerçeklik platformudur. İçerik, metaverse'nin dijital parselleri olan LAND'de yayınlanmaktadır. Mayıs 2021'de 700 bin dolara Estate #4186 satılmıştır.
CryptoKitties	Çeşitli meta özelliklere sahip dijital kedi yavruları satılmaktadır. Yavru kediler, sonsuz çeşitler ve nesiller sağlayan yeni CryptoKitties oluşturmak için yetiştirilebilir. CryptoKitty #57 Mayıs 2021'de 37,8 bin dolara satılmıştır.
Axie Infinity	Eğitilebilen, büyütülebilen ve diğer yaratıklarla savaşmak için kullanılabilen Axie adlı koleksiyonluk dijital evcil hayvanlar veya fantezi yaratıkları içeren projedir. Yaratıklar sınıf, sağlık, hız, beceri vb. özelliklere sahiptir. Big Yak adlı NFT Mayıs 2021'de 693 dolara satılmıştır.

SuperRare	Dijital sanatın oluşturulmasına, ticaretine ve koleksiyonuna izin veren akıllı sözleşme platformudur. NFT örneği, Five Eyes - Tastes like hairspray, Mayıs 2021'de 185 bin dolara satılmıştır.
CryptoVoxels	Kullanıcıların mülk oluşturabileceği, geliştirebileceği ve takas edebileceği sanal bir meta veri deposudur. Mülkiyet ve arazi, Ethereum blok zincirine kalıcı olarak kaydedilmektedir. Token kullanılarak parseller renklendirilebilmektedir. 55 Hook Street adlı NFT Mayıs 2021'de 23 bin dolara satılmıştır.
MakersPlace	Dijital sanat eserlerini temsil eden NFT'lerin oluşturulması için ortaya çıkarılan bir platformdur. CHAOS #16 Sunset adlı NFT Ethereum blok zincirinde, fiziksel nesnelerin 3D tarama yoluyla dijital bir eşdeğere aktarıldığı 501 benzersiz heykel koleksiyonunun bir parçasıdır. Mayıs 2021'de 111,7 bin dolara satılmıştır.
Sorare	Kullanıcıların futbolcuların resmi kartlarını toplayıp takas edebilecekleri fantezi futbol oyunudur. Ödül kazanmak için takımlarını yönetebilirler. PSG ve Fransız milli oyuncu Kilian Mbappé'nin kartı Mayıs 2021'de 55.9 bin dolara satılmıştır.
Meebits	CryptoPunks'ın yaratıcılarının ortaya çıkardığı 3D koleksiyonluk ve kanıtlanabilir kavatları içermektedir. Avatarlar, tip, saç stili, gömlek veya pantolon gibi çeşitli meta niteliklere sahiptir. Meebit #10761, Mayıs 2021'de 2.67 milyon dolara satılmıştır.

Kaynak: Ante (2021)

LİTERATÜR

NFT üzerine yapılan çalışmaların azlığı hem konunun yeni olması hem de alan itibari ile özel bilgiye ihtiyaç duyulması sebepleri ile açıklanabilir. Literatürde NFT piyasasının gelecek hareketlerini tahmin etmek üzerine bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bundan dolayı çalışmanın literatür kısmında bu çalışmada kullanılan gelecek tahmini yöntemi olan Facebook Prophet Analizi (FPA) yönteminin kullanıldığı çalışmalar irdelenmiştir.

Güleryüz ve Özden (2020) çalışmasında ham petrol fiyatlarının tahmini Facebook Prophet Analizi ile gerçekleştirilmiştir. 1988-2020 yılları arasındaki verinin kullanıldığı çalışmada ham petrol fiyatlarını düşüş trendinde olduğu tahmin edilmiştir.

Usher ve Dondio (2020) çalışmasında İngiltere'de değişen politik iklimde GBP (Sterlin) hareketlerinin tahmini gerçekleştirilmiştir. Tahmin için ARIMA ve FPA modelleri kullanılmıştır. ARIMA'nın GBP hareketlerini daha iyi tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sevli ve Başer (2020) araştırmasında Covid-19 salgın verilerinin gelecek tahmini FPA analizi ile gerçekleştirilmiştir. Yazarlara göre, gelecekteki vaka sayısı ve hastalıklardan kurtulan kişi sayısının trendi yükseliş yönündedir.

Toharudin vd. (2020) araştırmasında hava sıcaklıkları Long Short Term Memory (LSTM) ve FPA tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bulgulara göre, minimum hava sıcaklığı derecelerini FPA, maksimum hava sıcaklığı derecelerini LSTM daha iyi tahmin etmektedir.

Garlapati vd. (2021) çalışmasında hisse senedi tahminleri FPA ile gerçekleştirilmiştir. FPA bulgularına göre 2021 yılında öncelikle yükseliş sonrasında ufak bir fiyat düşüşü gerçekleşecektir.

VERİ VE YÖNTEM

Çalışmada NFT pazar hacminin tahmin edilmesi için 23 Haziran 2017 ile 1 Ekim 2021 NFT Pazar hacmi verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler nonfungible.com web adresinden temin edilmiştir.

Çalışmada NFT pazarının gelecek tahmini için FPA kullanılmıştır. FPA, zaman serisi verilerini tahmin etmek için Python ve R'de bulunan açık kaynaklı bir yazılımdır. FPA, Facebook'un Core Data Science ekibi tarafından üretilmiş ve 2017 yılında araştırmacılar ulaşabilmesi için kodlar paylaşılmıştır. FPA, birden fazla mevsimselliğe sahip olan ve diğer algoritmaların dezavantajlarından bazılarıyla karşılaşmayan zaman serilerini modellemede iyi sonuçlar vermektedir (Usher ve Dondio, 2020). Modelde büyüme $g(t)$, mevsimsellik $s(t)$ ve tatiller $h(t)$ ile simgelenmektedir.

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon t$$

BULGULAR

Çalışmada 23 Haziran 2017 ile 1 Ekim 2021 NFT Pazar hacmi verileri kullanılarak FPA gerçekleştirilmiş ve NFT pazar hacmini ile ilgili bir tahmin grafiği oluşturulmuştur.

Şekil 1: NFT 2022 Tahmini

Şekilde mavi çizgi tahmini, siyah noktalar ise gerçekleşen fiyat hareketlerini göstermektedir.

Şekil 2: NFT 2022 Trend

Şekil 2'ye göre 2022 yılı trend beklentisi yükseliş yönündedir.

Şekil 3: MAPE

Şekil 3 tahminin tutarlılığını ölçen ortalama mutlak yüzde hatayı (MAPE) göstermektedir. Özellikle 40 gün sonrası olan kısa dönemde tahminde sapmalar ortaya çıkmıştır.

SONUÇ

Bugün dünya, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojisindeki sürekli gelişmeler, makine öğrenimi, robotik ve yapay zeka ile desteklenen derin bir dönüşüm çağından geçmektedir (Syam and Sharma, 2018). Piyasalar ve katılımcıları günümüzde yeni kavramlar ve yeni teknolojiler ile karşılaşmaktadır. Yeni bir teknoloji olan NFT, bir dijital varlığın nadir ve eşsiz olduğunu kanıtlayan bir kripto para birimi türüdür. Bu çalışmada NFT piyasa hacmi FPA yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bulgulara göre NFT'nin aşırı yükseliş gösterdiği son dönem verileri haricinde başarılı bir tahminleme FPA tarafından gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı için yapılan trend analizinde ise beklenti yükseliş yönündedir.

KAYNAKÇA

- Ante, L. (2021). Non-fungible token (NFT) markets on the Ethereum blockchain: Temporal development, cointegration and interrelations. *Available at SSRN 3904683*.
- Cornelius, K. (2021). Betraying Blockchain: Accountability, Transparency and Document Standards for Non-Fungible Tokens (NFTs). *Information, 12(9)*, 358.
- Dowling, M. (2021). Fertile LAND: Pricing non-fungible tokens. *Finance Research Letters, 102096*.
- Dursun, N. (2021). NFT/Kripto Sanat ve Hareketli Grafik İlişkisi. *Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(40):1037-1055*.
- Garlapati, A., Krishna, D. R., Garlapati, K., Rahul, U., & Narayanan, G. (2021, April). Stock Price Prediction Using Facebook Prophet and Arima Models. In *2021 6th International Conference for Convergence in Technology (I2CT)* (pp. 1-7). IEEE.
- Gülyüz, D., & Özden, E. (2020). The Prediction of Brent Crude Oil Trend Using LSTM and Facebook Prophet. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20)*, 1-9.
- Mofokeng, N., & Fatima, T. (2018). Future tourism trends: Utilizing non-fungible tokens to aid wildlife conservation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 7(4)*, 1.
- Murray, J. A. (2021). SELL YOUR CARDS TO WHO: NON-FUNGIBLE TOKENS AND DIGITAL TRADING CARD GAMES. *AoIR Selected Papers of Internet Research*.
- Sevli, O., & GÜLSOY, V. G. B. (2020). Covid-19 Salgınına Yönelik Zaman Serisi Verileri ile Prophet Model Kullanarak Makine Öğrenmesi Temelli Vaka Tahminlemesi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19)*, 827-835.

- Syam, N. & Sharma, A. (2018). Waiting for a sales renaissance in the fourth industrial revolution: Machine learning and artificial intelligence in sales research and practice. *Industrial Marketing Management*, 69: 135-146.
- Toharudin, T., Pontoh, R. S., Caraka, R. E., Zahroh, S., Lee, Y., & Chen, R. C. (2020). Employing long short-term memory and Facebook prophet model in air temperature forecasting. *Communications in Statistics-Simulation and Computation*, 1-24.
- Usher, J., & Dondio, P. (2020). BREXIT Election: Forecasting a Conservative Party Victory through the Pound using ARIMA and Facebook's Prophet. In *Proceedings of the 10th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics* (pp. 123-128).
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges. *arXiv preprint arXiv:2105.07447*.